

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

и

ЕВРОПСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЈАВНО ПРАВО

МЕЂУНАРОДНИ САВЕЗ ПРАВНИКА

ИНСТИТУТ ЗА УПОРЕДНО ПРАВО

СРПСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА КРИВИЧНОПРАВНУ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ

ИНСТИТУТ ЗА КРИМИНОЛОШКА И СОЦИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

ЗБОРНИК РАДОВА

„Правне празнине и пуноћа права“

Том IV

COLLECTION OF PAPERS

“Legal gaps and the completeness of law“

Vol. IV

XII Научни скуп поводом Дана Правног факултета,
Међународни научни скуп
одржан 28. октобра 2023. год. на Палама

УДК 34(082)

ISBN 978-99938-57-86-0

Источно Сарајево, 2024. год.

UNIVERSITY OF EAST SARAJEVO
FACULTY OF LAW

and

EUROPEAN PUBLIC LAW ORGANIZATION

INTERNATIONAL UNION OF LAWYERS

INSTITUTE FOR COMPARATIVE LAW

SERBIAN ASSOCIATION FOR CRIMINAL LEGAL THEORY AND PRACTICE

INSTITUTE OF CRIMINOLOGICAL & SOCIOLOGICAL RESEARCH

COLLECTION OF PAPERS
“Legal gaps and the completeness of law“
Vol. IV

ЗБОРНИК РАДОВА
„Правне празнине и пуноћа права“
Том IV

The XII Scientific conference on
The occasion of the Day of the Faculty of Law,
International scientific conference,
held in Pale, 28 October 2023

UDC 34(082)

ISBN 978-99938-57-86-0

East Sarajevo, 2024

ЗБОРНИК РАДОВА

XII Научног скупа поводом Дана Правног факултета,
који је у организацији
Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву,
и суорганизацији
Европске организације за јавно право,
Међународног савеза правника,
Института за упоредно право,
Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, и
Института за криминолошка и социолошка истраживања,
одржан 28. октобра 2023. год. на Палама, на тему:
„ПРАВНЕ ПРАЗНИНЕ И ПУНОЋА ПРАВА“

Издавач

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву
Алексе Шантића 3, 71420 Пале
тел. 00387 57 226 609 / факс 00387 57 226 892
<http://www.pravni.ues.rs.ba> / dekanat@pravni.ues.rs.ba

За издавача

Проф. др Горан Марковић, декан

Коуредници

Проф. др Димитрије Ђеранић

Проф. др Радислав Лале

Проф. др Свјетлана Ивановић

Доц. др Ђорђе Мариловић

Проф. др Самир Аличић

Лектор и коректор за српски језик

Проф. др Нина Ђеклић

Лектор и коректор за енглески језик

Мр Нинослава Радић, наставник страног језика

Техничка припрема

Проф. др Димитрије Ђеранић

Доц. др Ђорђе Мариловић

Виши асс. Ђорђе Перишић, мр

Виши асс. Ивана Лазаревић, ма

Виши асс. Љубана Сладић, ма

Виши асс. Брано Хаџи Стевић, ма

Штампа

Графомарк, Лакташи

Тираж

70 примјерака

Зборник је реферисан у HeinOnline, EBSCO OPEN ACCESS и Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

COLLECTION OF PAPERS

The XII Scientific conference on The occasion of The Day of The Faculty of Law,
on general topic „Legal gaps and the completeness of law“, which is organized
Faculty of Law, University of East Sarajevo,
in cooperation with the
European Public Law Organization,
International Union of Lawyers,
Institute for Comparative Law,
Serbian Association for Criminal Legal Theory and Practice,
and the Institute of Criminological & Sociological Research,
on 28. October 2023, in Pale

Publisher

Faculty of Law, University of East Sarajevo
Alekse Šantića Str. 3, 71420 Pale
phone. 00387 57 226 609 / fax 00387 57 226 892
<http://www.pravni.ues.rs.ba> / dekanat@pravni.ues.rs.ba

For the Publisher

Full Professor Goran Marković, dean

Edited by

Associate Professor Dimitrije Čeranić
Associate Professor Radislav Lale
Associate Professor Svjetlana Ivanović
Assistant Professor Đorđe Marilović
Full Professor Samir Aličić

Proofreading for the Serbian language

Associate Professor Nina Čeklić

Proofreading for the English language

Ninoslava Radić, MA (Linguistics), English language teacher

Technical preparation

Associate Professor Dimitrije Čeranić
Assistant Professor Đorđe Marilović
Senior Teaching Assistant Đorđe Perišić
Senior Teaching Assistant Ivana Lazarević
Senior Teaching Assistant Ljubana Sladić
Senior Teaching Assistant Brano Hadži Stević

Printing

Grafomark, Laktaši

Circulation

70 copies

COLLECTION OF PAPERS included in base of journals and e-books:
HeinOnline, EBSCO OPEN ACCESS and Central and Eastern European Online
Library (CEEOL)

САДРЖАЈ

ПРЕДГОВОР	XV
-----------------	----

КРИВИЧНОПРАВНА СЕКЦИЈА

<i>Академик проф. др Миодраг Н. Симовић</i> <i>Проф. др Владимир М. Симовић</i> ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЈА КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА У СВЕТЛУ ПРИНЦИПА ЗАКОНИТОСТИ У ДОМАЋЕМ И МЕЂУНАРОДНОМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ	1
<i>Проф. др Милан Вујанић</i> <i>Драган Станишић</i> <i>Веселинка Јовичић</i> <i>Мр Горан Милошевић</i> ПРИМЈЕНА ЗООБС-А И ПРАВИЛНИКА О САОБРАЋАЈНИМ ЗНАКОВИМА ... БИХ, ОД УТИЦАЈА НА КРИВИЧНЕ, ЦИВИЛНЕ И ПРЕКРШАЈНЕ ПОСТУПКЕ У БИХ	24
<i>Проф. др Милан Вујанић</i> <i>Др Драган Обрадовић</i> <i>Милан Божовић</i> ПРОПУСТИ ПРИЛИКОМ ВРШЕЊА УВИЂАЈА САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ – УЗРОК МОГУЋИХ ПРОБЛЕМА У СУДСКОЈ ПРАКСИ.....	39
<i>Проф. др Ана Мантарова</i> КРИМИНАЛИТЕТ У БУГАРСКОЈ: ПЕРЦЕПЦИЈЕ И РЕАКЦИЈЕ	53
<i>Проф. др Саша Кнежевић</i> ПРИМЕНА МЕЂУНАРОДНОПРАВНИХ СТАНДАРДА ОБАВЕЗНОСТИ ОДБРАНЕ ОКРИВЉЕНОГ У ПРАВУ СРБИЈЕ	66
<i>Проф. др Лали Папиашвили</i> КАЖЊАВАЊЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ: ОСНОВНИ ИЗАЗОВИ. СЛУЧАЈ ГРУЗИЈА	82
<i>Проф. др Младенка Говедарица</i> ЗАХТЈЕВ ЗА ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ	102

<i>Проф. др Садмир Каровић</i> <i>Проф. др Марина М. Симовић</i> ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК КРОЗ ПРИЗМУ СТАНДАРДА ДОКАЗИВАЊА – НОРМА И ПРАКСА.....	115
<i>Мајор Бранко Лештанин, ма</i> <i>Проф. др Жељко Никач</i> КРАТАК ОСВРТ НА НАЦРТ НОВЕЛА У ОБЛАСТИ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ У СРБИЈИ.....	132
<i>Проф. др Стела Ботнари</i> <i>Вероника Познекова</i> КОРУПЦИЈА КАО КЉУЧНИ ФАКТОР КРШЕЊА ЉУДСКИХ ПРАВА.....	153
<i>Проф. др Драгана Чворовић</i> <i>Проф. др Вари Винце</i> ПРАВО НА ПОШТОВАЊЕ ПРИВАТНОГ И ПОРОДИЧНОГ ЖИВОТА И ПРЕТРЕСАЊЕ КАО ДОКАЗНА РАДЊА У КРИВИЧНОПРОЦЕСНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ СРБИЈЕ – УСКЛАЂЕНОСТ СА ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА	168
<i>Проф. др Љубиша Здравковић</i> <i>Др Срђан Алексић</i> КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ КАО СРЕДСТВО ЗА СУЗБИЈАЊЕ КРИМИНАЛИТЕТА	186
<i>Проф. др Марко Миловић</i> ХАПШЕЊЕ ПРИ ИЗВРШЕЊУ КРИВИЧНОГ ДЕЛА – ТЗВ. ГРАЂАНСКО ХАПШЕЊЕ – РИЗИЦИ, ОПАСНОСТИ И ДИЛЕМЕ	203
<i>Доц. др Игор Петковић</i> СУДСКА ПРАКСА НИЈЕ ИЗВОР КРИВИЧНОГ ПРАВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ!	218
<i>Доц. др Давид Тот</i> УПОРЕДНОПРАВН АНАЛИЗА КРАЂЕ ИДЕНТИТЕТА У МАЂАРСКОЈ И ФРАНЦУСКОЈ	229
<i>Доц. др Гојко Шетка</i> <i>Доц. др Предраг Поповић</i> ПОЛИЦИЈСКА ОВЛАШЋЕЊА И ПРЕВЕНЦИЈА КРИМИНАЛИТЕТА – ТРЕНУТНО СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ.....	242

<i>Научни сарадник др Младен Јеличић</i> СУДИЈСКО РАСУЂИВАЊЕ И ПРИМЕНА ПРАВА У ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ	267
<i>Научни сарадник др Гордана Николић</i> ПРАЗНИНЕ У ПРИМЕНИ НОВЧАНЕ КАЗНЕ КОД ИМОВИНСКИХ КРИВИЧНИХ ДЕЛА У ЗАКОНОДАВСТВУ И ПРАКСИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	284
<i>Научни сарадник др Јасмина Играчи</i> ДИГИТИЛИЗАЦИЈА ЗАТВОРСКОГ СИСТЕМА – КОРАК КА БУДУЋНОСТИ.....	304
<i>Судија Марина Барбир</i> <i>Судија др Бојана Станковић</i> ПРИКУПЉАЊЕ И УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКАЗА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ	326
<i>Виши асистент Љубана Сладић, ма</i> РАД У ЈАВНОМ ИНТЕРЕСУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ – НОРМАТИВНИ ОКВИР И СТАЊЕ У ПРАКСИ	354
<i>Јавни тужилац Гордана Крстић</i> НОВИНЕ У РЕГУЛИСАЊУ УСТАВНОГ ПОЛОЖАЈА ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА САМОСТАЛНОСТ.....	373
<i>Адвокат Јована Костић, ма</i> ДИВЕРЗИОНЕ МЕРЕ У СИСТЕМУ МАЛОЛЕТНИЧКОГ КРИВИЧНОГ ПРАВОСУЂА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	396
ЛИСТА РЕЦЕНЗЕНАТА.....	415

Проф. др Саша Кнежевић

Правни факултет Универзитета у Нишу

ПРИМЕНА МЕЂУНАРОДНОПРАВНИХ СТАНДАРДА ОБАВЕЗНОСТИ ОДБРАНЕ ОКРИВЉЕНОГ У ПРАВУ СРБИЈЕ¹

Остваривање права на стручну одбрану не треба да зависи од личних хендикепа и узраста окривљеног, могућности његове процене о висини казне која му прети, степену ограничења личне слободе и других околности релевантних за потребу ангажовања стручног помоћника у вршењу одбране. Заснивањем обавезне одбране, окривљени као оригинални титулар права на одбрану, губи ексклузивно право на одлучивање да ли ће своју процесну улогу остваривати сам, или уз помоћ браниоца.

Обавезна одбрана је установа која је саставни део каталога људских права прописаног најзначајнијим међународноправним документима о слободама и правима човека. Овом установом се у кривичном поступку остварује двострука егалација. Окривљени, који је најчешће у спору са правно образованим лицем (јавним тужилоцем), а чија је процесна позиција оптерећена и хендикепима биолошке, економско-социјалне и правне природе, добија стручну помоћ браниоца независно од своје воље. С друге стране, лица са статусом окривљеног у кривичном поступку имају једнак положај, без обзира на здравствено стање, образовање, имовинске прилике и слично. Позитивноправним решењима ЗКП Србије створена је нормативна основа за остваривање пубног волумена међународноправних стандарда обавезности одбране у појединим процесним ситуацијама.

Кључне речи: Одбрана; Обавезна одбрана; Међународноправни акти; Воља окривљеног; Процесна равноправност.

Саша Кнежевић, sknez1963@gmail.com.

¹ Чланак је израђен у оквиру Пројекта „Одговорност у правном и друштвеном контексту“, који финансира Правни факултет Универзитета у Нишу.

1. УВОД

Покретањем кривичног поступка долази до активности државних органа, чијом делатношћу се утврђује да ли конкретно понашање лица против кога се води поступак има обележја кривичног дела. Задатак покренутог кривичног поступка је да чињеничном реконструкцијом и правним оформљењем кривичног догађаја утврди истину. Да би се утврдила јуристичка истина, потребно је одсуство тежње за преминацијом права државе за кажњавање. Одлука донета у кривичном поступку ће бити валидна и легитимна само ако се створи институционални оквир за изражавање става супротног тези оптужбе. У том контексту, незаменљива је улога функције одбране у кривичном поступку као реакције на кривичноправни захтев државе за кажњавањем окривљеног, и по цену суспендовања његових елементарних права.

Право на одбрану је тековина борбе за поштовање људских права окривљеног у кривичном поступку. Окривљени, против кога је уперена оштрица кривичне репресије, остваривањем одбране штити свој правни интегритет и људско достојанство. Пун волумен остваривања овог основног права мора да омогућити и окривљеном да у што већем броју процесних ситуација своје интересе остварује уз обавезну стручну помоћ браниоца.

У одређеним, законом предвиђеним, ситуацијама право окривљеног на одбрану се *de facto* трансформише у обавезу супротстављања тези оптужбе. Реч је о околностима чијим наступањем може бити ослабљења реализација права окривљеног на одбрану, те је, стога, неопходна стручна помоћ.

2. ПРАВО ОКРИВЉЕНОГ НА СТРУЧНУ ОДБРАНУ

Право на стручну (формалну) одбрану представља субјективно право окривљеног, па је стога остваривање тог права зависно од воље ове кривичнопроцесне странке. Потреба за учешћем браниоца у реализацији одбране произлази из дијалектичке природе кривичног поступка. У страначком сучељавању пред судом потребно је обезбедити равноправност кривичнопроцесних странака, како би се окривљени могао успешно супротставити овлашћеном тужиоцу. Бранилац, као стручно правно образовано лице отклања инфериорност позиције окривљеног као, по правилу, праву невичне странке. Уношењем елемената стручности у остваривање одбране анулирају се почетна преимућства јавног тужиоца, која су плод стручности и искуства. Чињенице које иду у корист окривљеном добијају на значају, а оне које су на штету окривљеном сагледавају се и са другог аспекта, чиме се

доприноси њиховом ваљаном утврђивању. Укључивање браниоца у процес остваривања одбране олакшава положај окривљеног, коме психичке кочнице изазване могућношћу изрицања кривичне санкције отежавају адаптацију на судски амбијент. Поред тога, бранилац као правно образовано лице лакше успоставља комуникацију са судом и противном странком. Значај делатности браниоца у остваривању одбране најбоље илуструје мисао: "Бранилац је персонификација права одбране, то је жива одбрана. Окривљени су често неписмени и неуки и приморавати их да се сами бране значи јакој руци оптужбе супротставити један доста слаб отпор. Окривљени би се без помоћи браниоца тешко снашао у лавиринту кривичног поступка и лутањем без компаса би тешко заштитио своје интересе."²

Право на стручну одбрану је неодвојиви део корпуса људских права, садржаног у актима међународне заједнице. Према одредби чл. 14 Међународног пакта о грађанским и политичким правима окривљени има право "да буде присутан на суђењу и да се брани сам или уз помоћ правног заступника по свом избору; ако нема браниоца да буде упознат о свом праву да га има и, кад год то интерес правде захтева, да му се постави бранилац по званичној дужности, без плаћања трошкова ако нема средстава да плати". Као саставни део настојања да се права окривљеног заштите наднационалном регулативом, право на стручну (формалну) одбрану предвиђено је и Европском конвенцијом о заштити права човека и основних слобода, која у чл. 6. ст. 3. тач. ц предвиђа право окривљеног "да брани себе лично или путем браниоца кога сам изабере, или ако нема довољно средстава да плати браниоца, да му се одреди бесплатно, када интереси правде то захтевају".

Значај права на стручну одбрану одредио је и природу овог права, као уставног права. Тако је право на стручну одбрану део каталога људских права садржаног у Уставу Републике Србије. Закон о кривичном поступку је, такође, прокламовао право на стручну помоћ браниоца у чл. 11.

Поставља се питање да ли реализацију права на стручну одбрану, као саставном делу корпуса људских права треба препустити искључиво вољи окривљеног. Једна од полазних премиса при законском регулисању процесног положаја окривљеног је обезбеђивање подједнаког третмана сваког лица са тим својством. Остваривање права на стручну одбрану не треба да зависи од материјалног стања и личних хендикепа окривљеног. Немогућност реализовања права на одбрану

² С.-G. Tenekides, *Dé la défense en matière criminelle*, these, Paris, 1897, 4, цитирано према: Н. Матовски, *Бранилац у кривичном поступку*, Врање 1984, 68.

због личних хендикепа и слабог материјалног стања окривљеног, могућност изрицања дуготрајних казни затвора, као и могућност одређивања притвора, између осталих, разлози су предвиђања обавезне одбране. Заснивањем обавезне одбране окривљени, као оригинални титулар права на одбрану, губи ексклузивно право на одлучивање да ли ће своју процесну улогу остваривати сам или уз помоћ браниоца. Вољом законодавца окривљеном се додељује стручни помоћник у вршењу функције одбране, независно од његове воље.

3. СИСТЕМИ ОБАВЕЗНОСТИ ОДБРАНЕ

С обзиром на степен обавезности, круг обавезаних субјеката и садржину обавеза које проистичу из института обавезне одбране, разликујемо три појавна облика обавезне одбране – *апсолутну*, *релативну* и *индиректну обавезност* заснивања стручне одбране.

Апсолутна обавезност претпоставља непостојање могућности да се било чијом вољом та обавезност може неутралисати или модификовати у погледу времена и начина наступања и реализовања. Ниједан од кривичнопроцесних субјеката не може на основу процене целисходности конкретне процесне ситуације одлучивати да ли ће применити институт обавезне одбране, већ је дужан да сопствено понашање прилагоди законским нормама. Апсолутним карактером обавезности се најдоследније оживотворује институт обавезне одбране.

Релативна обавезност имплицира могућност окривљеног да својом вољом укине обавезност одбране, без обзира што постоје услови за егзистирање обавезне одбране, као што је случај у англосаксонском и бившем совјетском праву. Могуће је да воља окривљеног буде одлучујућа и при самом заснивању обавезне одбране, јер без његовог захтева не може наступити обавезна одбрана, као што је предвиђено у неким процесним ситуацијама у француском, мађарском и англосаксонском праву.³

Код индиректне обавезности наступања обавезне одбране *de facto* је реч о дискреционом праву правосудних органа (најчешће судских органа, а понегде и тужилаштва – немачко право) да процене потребу за обавезном одбраном у сваком конкретном случају. Дакле, и у случају индиректне обавезности се присуством волунтаристичких елемената еродира обавезност заснивања стручне одбране. Међутим, за разлику од релативне обавезности која вољи окривљеног придаје

³ З. Мршевић, „Обавезна одбрана у кривичном поступку“, *Југословенска ревија за криминологију и кривично право* 2/1988, 100.

одлучујући значај у погледу заснивања, укидања или поништавања обавезности, код индиректне обавезности дискреционо право државних правосудних органа утиче на настанак и престанак функционисања института обавезне одбране.⁴ Индиректна обавезност представља супсидијарни вид остваривања обавезне одбране у законодавствима где је примарно предвиђена апсолутна обавезност.

У позитивном кривичном процесном праву Србије предвиђена је *апсолутна* обавезност института обавезне одбране. Индиректна обавезност је предвиђена само у једном случају. Случај индиректне обавезности представља наступање обавезне одбране окривљеног "већ приликом првог испитивања, ако надлежни судски орган процени да је окривљени неспособан да се сам брани" (чл. 74. ст. 1. ЗКП). До унификације и изградње аутономног малолетничког кривичног права егзистирала је и индиректна обавезност одбране у поступку према малолетницима. Наиме, постојала је могућност да судија за малолетнике по дискреционој оцени одреди малолетнику браниоца и за дела за која је прописана казна малолетничког затвора блажа од три године (иначе, апсолутна је обавезност била за дела за која се може изрећи казна малолетничког затвора преко пет година). Позитивноправна регулатива (Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетника) предвиђа апсолутну обавезност одбране малолетника.

4. НАСТУПАЊЕ ОБАВЕЗНОСТИ ОДБРАНЕ

Одредбама Законика о кривичном поступку (чл. 74 ст. 1 тач 1–9) прописано је да окривљени *мора* имати браниоца:

а) ако је окривљени *нем, глув или неспособан* да се сам успешно брани;

б) ако се поступак води због кривичног дела за које је прописана казна затвора од *осам година или тежа казна*;

в) ако је осумњичени *задржан* у предистражном поступку или је окривљеном у току кривичног поступка *забрањено да напушта стан* или је *притворен*;

г) ако се окривљеном суди у *одсуству*;

д) ако се главни претрес одржава у одсуству окривљеног због *његове неспособности коју је сам проузроковао*;

⁴ З. Мршевић, *Обавезна одбрана у кривичном поступку*, докторска дисертација, Београд 1986, 41.

ђ) ако је због *нарушавања реда окривљени удаљен из суднице*, и то до завршетка доказног поступка или завршетка главног претреса;

е) ако се против окривљеног води поступак за изрицање мере безбедности обавезног *психијатријског лечења*;

ж) од почетка преговора са јавним тужиоцем о закључењу страначког *споразума о признању кривичног дела*;

з) ако се претрес пред *другостепеним судом* држи у одсуству уредно позваног окривљеног и

и) ако се поступак води против *малолетника* (чл. 49 ст. 1 ЗМ).

Позитивно право Србије у знатној мери проширује хоризонте обавезности одбране у односу на раније законодавство. Прву групу услова чине околности везане за *личну хендикепираност окривљеног*, које за последицу имају ограничавање или чак онемогућање остваривања одбране. Наиме, обавезна је одбрана ако је окривљени глув, нем или неспособан да се сам брани (чл. 74. ст. 1. Законика о кривичном поступку). Неспособност за самостално остваривање одбране постоји и у случају извршења кривичног дела у стању *неурачунљивости*, због чега наступа обавезна одбрана у поступку за изрицање мера безбедности медицинског карактера (чл. 522. ст. 3. ЗКП). У поступку према *малолетницима* одбрана се мора увек остваривати уз стручну помоћ браниоца, за разлику од ранијих законских решења.

Једна од околности која доводи до установљавања обавезне одбране је и *тежина кривичног дела*. Законодавац је имао у виду општу друштвену опасност кривичних дела одредио и њихову апстрактну тежину, која се рефлектује на врсту и висину запрећене казне. С обзиром на тежину кривичног дела, обавезна одбрана је предвиђена ако се окривљеном ставља на терет извршење кривичног дела за које се може изрећи казна затвора од осам и више година (чл. 74. ст. 1. тач. 2. ЗКП). Позитивноправна легислатива, дакле, конституише обавезност одбране за сва кривична дела за која се води редовни кривични поступак. Подсетимо да су пријашња закионска решења прописивала обавезност одбране за кривична дела а за која је запрећена казна затвора од десет и више година.

Трећу групу услова који доводе до наступања обавезне одбране чине околности *процесне природе*. То је, најпре, случај када је окривљеном одређен притвор, забрана напуштања стана или је, пак, осумњичени задржан у предистражном поступку. (чл. 74. ст. 2. Тач. 3. ЗКП). Позитивноправни режим обавезности одбране у знатно већој мери поштује међународноправне стандарде обавезности одбране у односу на раније законодавство. Наиме, осим што се обавезност одбране проширује и на окривљеног коме је изречен кућни притвор,

изричито се прописује и обавезност одбране осумњиченог према коме је одређено задржавање у предистражном поступку.

Позитивноправна легислатива Србије увелико проширује домашај обавезности одбране услед постојања околности процесне природе. Осим што потврђује обавезност одбране окривљеног у контумацијском поступку (чл. 74. ст. 1. тач. 4), позитивно право Србије проширује обавезност одбране и ускед околности које онемогућавају ангажман окривљеног на активном остваривању одбране. Реч је обавезности одбране окривљеног који је због нарушавања реда удаљен из суднице до завршетка главног претреса или до краја доказног поступка, као и о одржавању претреса пред другостепеним судом у другостепеном поступку. Новоуведена могућност окончања кривичног поступка споразумом странака о признању кривичног дела наложила је и обавезну партиципацију браниоца у преговарачком процесу страначког споразумевања.

За остваривање обавезне одбране значајан је и *момент наступања обавезности* одбране. Начелно, обавезна одбрана наступа од самог *почетка поступка*, изузев у ситуацијама када то објективно није могуће. У случајевима хендикепираности и неспособности окривљеног да се брани одбрана је обавезна већ од *првог саслушања*. Исто важи и ако је реч о тешким кривичним делима (запрећеним казном од преко осам година затвора).

Уколико је окривљеном одређен притвор или нека друга мера процесне принуде, он мора имати браниоца од момента лишења слободе, односно ограничења личне слободе. Ако се води контумацијски поступак (у одсуству окривљеног), одбрана је обавезна од момента доношења решења о суђењу у одсуству. Одбрана је обавезна од почетка страначког преговарања у поступку закључивања споразума о признавању кривичног дела, као и од стављања предлога за изрицање мера безбедности у посебном поступку за изрицање ових кривичних санкција. Малолетници морају имати браниоца од *почетка припремног поступка*. Законска норма налаже да је обавезна и одбрана *осумњиченог у предистражном поступку*, и то приликом *саслушања од стране полиције или јавног тужиоца*, кад на то пристане (чл. 289 ст. 4 ЗКП-а).

У свим наведеним процесним ситуацијама окривљени може да изабере браниоца. У име окривљеног браница могу пуномоћјем овластити и законски заступник, брачни друг, сродник у правој линији, усвојеник, усвојилац, брат или сестра, хранитељ и лице са којим окривљени живи у ванбрачној или некој другој трајнијој заједници, под условом да се окривљени томе изричито не противи (чл. 75. тт. 1). Законска могућност да окривљени својим изричитим противљењем

осујети наступање обавезности одбране инклинара ка релативној обавезности одбране у овој ситуацији. Међутим, корективна улога органа поступка у лику председника суда пред којим се води кривични поступак, у виду постављања браниоца по службеној дужности ако окривљени и остала овлашћена лица нису изабрала браниоца (чл. 76), враћају обавезност одбране на колосек апсолутне обавезности.

Успостављена обавезна одбрана, по правилу, траје *до правноснажног окончања поступка* у свим случајевима обавезне одбране или *до престанка законског разлога* за наступање обавезне одбране. Обавезна стручна одбрана престаје: правноснажношћу решења о укидању притвора или друге мере обезбеђења присуства окривљеног; правноснажношћу решења којим суд утврђује престанак неспособности окривљеног да учествује на главном претресу; доношењем одлуке о страначком споразуму о признању кривице и доношењем другостепене одлуке по жалби, уколико окривљени није присутан на претресу пред другостепеним судом.

Престанак основа за обавезну одбрану могућ је и *без судске одлуке*, и то: а) ако је окривљеном суђено у одсуству; б) кад окривљени постане достижан органима гоњења; в) у случају удаљења окривљеног из суднице због нарушавања реда на главном претресу, у моменту повратка у судницу одређеног одлуком суда.

5. НАСТУПАЊЕ ОДБРАНЕ СИРОМАШНИХ

Одбрана сиромашних представља посебан вид стручне (формалне) одбране. Она настаје као тековина продора социјалних и хуманистичких идеја у кривичнопроцесно законодавство. Имовинске прилике и уопште материјално стање не треба да представљају ограничавајући фактор остваривања одбране окривљеног у кривичном поступку. Сличност института одбране сиромашних са обавезном одбраном доводи до недовољног разликовања ових института у кривичнопроцесним законодавствима. Еклатантан пример преплитања обавезне одбране и одбране сиромашних представља институт *legal aid* у англосаксонском кривичном поступку, који ће бити предмет посебне анализе. Осим англосаксонског, и у појединим кривичним поступцима континенталног типа постоји недовољна диференцираност ових института. Тако у аустријском кривичнопроцесном законодавству не постоји аутономно егзистирање одбране сиромашних као посебног вида стручне одбране. Обавезност одбране сиромашних наступа само ако су присутне и неке од околности које доводе до заснивања обавезне одбране. Међутим, аустријски законодавац, за разлику од англосаксонских, предвиђа самосталност обавезне одбране. Уколико су

испуњени услови за наступање обавезне одбране, а окривљени има довољно средстава за намиривање трошкова стручне одбране, суд ће по службеној дужности поставити браниоца на терет средстава окривљеног.⁵

Међусобно преплитање елемената обавезне одбране и одбране сиромашних карактеристика је и других законодавстава. Тако су услови који доводе до заснивања обавезне одбране присутни и код одбране сиромашних, увек када је за наступање одбране сиромашних поред слабог материјалног стања окривљеног потребан и неки додатни услов. По нашем позитивном праву за реализацију одбране сиромашних потребно је да, поред немогућности сношења трошкова стручне одбране, буде извршено кривично дело за чије је извршење окривљеном може бити изречена казна затвора од преко три године *затвора, и да то налажу интереси правичности. Дакле, критеријум сиромаштва може* засновати одбрану сиромашних као вид стручне одбране, тек *уз садејство* једног од услова који налажу обавезну одбрану. Захтев за постављање браниоца по основу немогућности сношења трошкова стручне одбране може се поднети после подизања оптужног акта. О захтеву одлучују судија за претходни поступак, председник судећег већа или судија појединац, а браниоца поставља председник суда (чл. 77. ст. 2. ЗКП).

За разлику од обавезне одбране, одбрана сиромашних никад не наступа иницијативом државних правосудних органа, већ зависи од активности окривљеног. Исто тако, одбрана сиромашних наступа тек после процене суда о целисходности остваривања овог вида стручне одбране. Постоји разлика и у самој реализацији између обавезне и одбране сиромашних. Док се код одбране сиромашних бранилац поставља по службеној дужности, код обавезне одбране приоритет има изабрани бранилац, а тек у случају неизбора приступа се супсидијарном начину наступања обавезне одбране, постављењу браниоца по службеној дужности.⁶

6. LEGAL AID

У англосаксонском кривичном поступку не постоје стандардни видови стручне одбране – обавезна одбрана и одбрана сиромашних. Институт *legal aid* који егзистира у земљама *common law* представља симбиозу ових појавних облика стручне одбране. *Ratio legis* и ове

⁵ З. Мршевић, 57.

⁶ Више о одбрани сиромашних вид. С. Кнежевић, “Сиромашко право’ у кривичном поступку Србије“, *Заштита права и слобода у време економске кризе* Тара 2011, 286–297.

установе је олакшавање процесне позиције окривљеног, отежане постојањем повећаног степена друштвене опасности извршеног кривичног дела, животним неискуством, необразованошћу и другим околностима које ограничавају окривљеног у остваривању права на одбрану.

На први поглед се може закључити да је институт *legal aid* инициран истим условима као и обавезна одбрана. Међутим, за разлику од обавезне одбране која егзистира у законодавствима континенталног типа, за заснивање *legal aid* као вида одбране по службеној дужности је, поред услова који су потребни за наступање обавезне одбране у континенталном законодавству, неопходно и сиромаштво окривљеног. *Differentia specifica* овог вида формалне одбране је и могућност окривљеног да одбије стручну помоћ и да сам реализује одбрану, што није могуће код стандардног вида обавезне одбране. Истина, одрицање од одбране која се заснива по службеној дужности није могуће ако је окривљени млад, незрео, ментално ретардиран и слично.⁷

За разлику од одбране сиромашних у континенталним правним системима, у системима земаља *common law* је за конституисање овог вида формалне одбране неопходно и постојање услова потребних за заснивање обавезне одбране. Морамо притом, поново апострофирати чињеницу да ни континентални правни системи нису имуни на комбиновање елемената обавезне одбране и одбране сиромашних.

У енглеском праву постоји апсолутна обавезност одбране *само* ако се окривљени терети за извршење кривичног дела *убиства*. У осталим случајевима заснивање обавезне одбране сиромашних (*legal aid*) зависи од дискреционе процене суда о потреби издавања сертификата о постављењу браниоца по службеној дужности. Дакле, ради се о тзв. индиректној обавезности. Ради илустрације, презентираћемо услове који у садејству са сиромаштвом могу издејствовати конституисање *legal aid*. Ови услови, су иначе, предвиђени "вихеријевим критеријумима" и то су: а) оптужба је тешка, па је оптужени у опасности од губитка живота, слободе или трпљења штете по своју репутацију; б) оптужба се заснива на суштинским питањима права; ц) окривљени није у стању да прати поступак и стање свог случаја због незнања енглеског језика, моменталне болести и других телесних и менталних дисфункција; д) природа одбране укључује испитивање сведока и унакрсно испитивање вештака; е) одбрана је у интересу неких других лица, а не само окривљеног.⁸

⁷ З. Мршевић, (1986), 54.

⁸ S. Alec, „Criminal legal aid the issues of principle“, *The Criminal Law Review*, 1983, 225.

У америчком праву апсолутна обавезност одбране постоји уколико је извршено кривично дело за које је предвиђена смртна казна. Критеријуми на којима се заснива индиректна обавезност одбране су идентични као у енглеском праву. На основу члана 44. Правила о кривичном поступку пред окружним судом, суд има иницијативу у погледу процене неопходности постављања браниоца по службеној дужности. Уколико апелациони судови установе да су уставна права окривљеног нарушена због недостатка стручне одбране, укинуће првостепену пресуду. Треба нагласити да у земљама *common law* институт *legal aid* не може наступити у случајевима саобраћајне делинквенције, изузев ако је епилог извршеног кривичног дела из ове групе кривичних дела смрт неког лица. Сматра се да су возачи довољно имућни да могу сами да сnose трошкове стручне одбране.

Немачко законодавство (§140. StPO) прописује обавезно учешће браниоца у следећим ситуацијама: а) ако се главни претрес одржава пред Врховним судом СР Немачке или пред врховним судовима савезних покрајина; б) уколико се окривљеном ставља на терет извршење неког кривичног дела; в) ако поступак може да доведе до мере забрана вршења позива; г) ако се против окривљеног извршава мера притвора или је неурачунљивом окривљеном одређен привремен смештај у одговарајућу установу; д) ако се окривљени најмање три месеца налазио у психијатријској установи или установи за одвикавање од зависности, а није отпуштен најмање две седмице пре почетка главног претреса; ђ) уколико је окривљени смештен у одговарајућу психијатријску установу ради спровођења медицинског вештачења; е) ако се поступак води за изрицање мера безбедности; ж) уколико је претходни бранилац судском одлуком искључен из даљег учешћа у поступку.

Право на обавезну стручну помоћ у немачком праву има и оштећени који је поднео тзв. придружену тужбу (§ 395). Председник судског већа је овлашћен да постави браниоца по службеној дужности ако је стручна помоћ окривљеном неопходна због сложености конкретних чињеничних и правних питања, а очигледно је да окривљени не може да се брани сам. Суд мора да уважи и захтев окривљеног са поремећајима слуха или говора (§ 140. ст. 2). Бранилац се поставља одмах након достављања оптужнице или у току претходног поступка. Приоритет има бранилац кога одреди окривљени, а, у супротном, суд ће одредити браниоца.

Немачко малолетничко кривично право не предвиђа безусловну обавезност одбране. Штавише, таксативно се, одредбом § 68. JGG, набрајају околности које исходују обавезном одбраном. То су: а) да је бранилац постављен пунолетном лицу; б) ако је законском заступни-

ку, или васпитачу, одузето право које има по ЈGG; в) ако је, ради припремања налаза и мишљења вештака, потребно малолетника привремено сместити у неку установу (§ 73); г) ако је окривљеном, који није навршио осамнаест година, одређен истражни затвор, или нека мера привременог смештаја из § 126, а ЗКП предвиђа обавезност одбране у том случају (у овој ситуацији, бранилац се, без одлагања, поставља).

Помоћ малолетном окривљеном у вршењу одбране, сагласно немачком законодавству, може бити пружена и ако одбрана није обавезна. Наиме, председавајући може малолетнику, у свакој фази поступка, поставити помоћника (§ 69. ст. 1). Својство помоћника може се ускратити васпитачу и законском заступнику, ако би то нанело штету васпитању малолетника (§ 69. ст. 2). Помоћник за вршење одбране, има право на увид у списе, а на главном претресу има овлашћења браниоца (§ 69. ст. 3).

Обавезна одбрана, у кривичном поступку према малолетницима, предвиђена је и аустријским Законом о судовима за малолетнике. Предвиђена је и изменама белгијског Закона о заштити малолетника, из 1994. године. Хрватски Закон о судовима за младеж, исто тако прописује обавезност одбране малолетника, и то од прве радње предузете због постојања основа сумње да је извршио кривично дело, и то до правноснажности одлуке. Одбрана малолетника је обавезна и кад се одлучује о замени васпитне мере заводском васпитном мером, као и код накнадног одлучивања о одређивању малолетничког затвора. Интересантно је да хрватски законодавац не предвиђа обавезност одбране у поступку према малолетницима ако је јавни тужилац покренуо поступак на основу начела опортунитета (чл. 54). С друге стране, северномакедонским Законом о малолетничкој правди (чл. 85), прописује се обавезност присуства браниоца у току целог поступка према малолетницима, независно од тежине извршеног кривичног дела.⁹

У француском праву, обавезна је одбрана окривљеног у поступцима пред поротним судовима. Осим тога, постоји и могућност обавезне стручне помоћи и пред судовима који одлучују о лакшим кривичним делима. У поступку пред полицијским судовима, или судовима за преступе, функцију одбране заступају окривљени и бранилац. Међутим, пред судовима за преступ, за кривична дела за која је зап-

⁹ Вид. С. Кнежевић, *Малолетничко кривично право – материјално, процесно и извршно*, Ниш 2010, 127–128.

ређена казна нижа од две године, бранилац може заступати одбрану без присуства окривљеног.¹⁰

Обавезна одбрана окривљеног егзистира и у италијанском праву, додуше, без стриктног прописивања услова обавезности стручне помоћи. Наиме, уколико је изостало ангажовање „браниоца од повећења“, орган кривичног поступка или правосудна полиција обавезни су да именују браниоца са пописа адвоката, који води Савет адвокатске коморе (чл- 97. ст. 1 и 3. СРР). Јавни тужилац је обавезан да пошаље писано обавештење особи подвргнутој истраживање о праву на бесплатно заступање, и то пре предузимања прве процесне радње којој може присуствовати бранилац (чл. 369 *bis*). Непоштовање ове обавезе јавног тужиоца за последицу има апсолутну ништавост прузетих процесних радњи (чл. 179).¹¹

У руском праву, законом је утврђено обавезно учешће браниоца у свим случајевима, осим ако осумњичени или оптужени сам одбије да има браниоца (чл. 51. ст. 1. тач. 1).¹² Ако бранилац није предложен од стране осумњиченог, оптуженог или другог лица на његов захтев, истражитељ, истражитељ, судија (суд) обавештавају осумњиченог о праву на браниоца и, по потреби, предузимају мере за његово именовање. Изричито се прецизира и да је учешће браниоца обавезно: ако је осумњичени или оптужени малолетан; уколико осумњичени, односно оптужени, због физичких или психичких сметњи, не може самостално да остварује право на одбрану; ако осумњичени, односно оптужени не говори језик на којем се води поступак; уколико је лице оптужено да је извршило кривично дело за које се може изрећи казна затвора преко 15 година или доживотни затвор; ако кривични предмет подлеже суђењу уз учешће пороте; ако је кривљени је поднео предлог за разматрање кривичног дела на начин утврђен поглављем 40 Законика (поступак за изрицање казне ако се оптужени слаже са оптужбом која му се ставља на терет). Осим наведених случајева, учешће браниоца је обавезно и у поступку за примену принудних медицинских мера од тренутка доношења решења о одређивању судско-психијатријског вештачења у односу на лице (чл. 438 УПК).¹³ Може се запазити да руско законодавство, за разлику од већине европских правних система, у околности који доводе до заснивања

¹⁰ Вид.: V. Dervieux, *The French System, in European Criminal Procedures*, (Eds. Delmas-Marty, Mirreile and Spencer, J. R), Cambridge University Press, 2002, 220.

¹¹ Б. Павишић, *Талијански казнени поступак*, Ријека 2002, 35.

¹² Уголовно-процесуални кодекс русијске федерације од 18.12.2001 n 17 фз (ред. От 14.02.2024).

¹³ Вид. И. Л. Петрухин, *Уголовно-Процесуално право Русијске Федерације*, Москва 2011, 169–172.

обавезне одбране увршћује и непознавање језика на коме се води поступак од стране окривљеног. Дакле, осим права на стручну помоћ преводиоца у овој ситуацији, што је међународноправни стандард, окривљени добија право и на обавезну додатну стручну помоћ браниоца. На тим позицијама је и законодавство Бугарске, према коме је чињеница да окривљени не влада бугарским језиком – услов за обавезност одбране.¹⁴

7. ЗАКЉУЧАК

Значај функције одбране у кривичном поступку одређује и улогу стручне помоћи у њеној реализацији. Обавезна одбрана и одбрана сиромашних, као подврста стручне одбране, установе су које у великој мери доприносе заштити људских права окривљеног у кривичном поступку. Као такве, ове установе су нашле места и у међународним конвенцијама из области заштите људских права. Међународни пакт о грађанским и политичким правима предвиђа право окривљеног на бесплатну правну помоћ ако нема довољно средстава за алиментирање трошкова стручне одбране (чл. 14). Европска конвенција о заштити права човека и основних слобода, исто тако, прокламује право окривљеног на помоћ браниоца по свом избору, а ако нема средстава да плати браниоца, може бити помаган од адвоката по службеној дужности, кад то траже интереси правосуђа.

Обавезни видови стручне одбране учвршћују процесну равноправност окривљеног. Овим установама се у кривичном поступку остварује двострука егализација. Окривљени, који је најчешће у спору са правно образованим лицем (јавним тужиоцем), а чија је процесна позиција оптерећена и хендикепима биолошке, економско-социјалне и правне природе (тежина кривичног дела), добија стручну помоћ браниоца независно од своје воље. С друге стране, овим видовима формалне одбране постиже се равноправност и међу самим окривљенима. Лица са статусом окривљеног у кривичном поступку имају једнак положај без обзира на здравствено стање, образовање, имовинске прилике и слично.

Сагледавајући законски оквир обавезне одбране *de lege lata*, може се закључити да је решењима Законика о кривичном поступку учињен корак напред у смеру афирмисања обавезности одбране, као установе која доприноси остваривању процесне равноправности кривичнопроцесних странака. Постојећа законска решења омогућавају остваривање пуног волумена обавезности одбране и у предсудећим фазама пос-

¹⁴ Н. Манев, *Наказателно процесуално право*, Софија 2010, 161.

тупка. Иако главни претрес представља кључну фазу за чињенично и правно расветљење кривичне ствари, не може се заобићи утицај резултата истраге на коначан епилог кривичне ствари. Ако је интенција законодавца да се обезбеди стручна помоћ окривљеном у ситуацији када му прети изрицање дуготрајне казне затвора, не видимо зашто би му та помоћ била ускраћена приликом првог суочавања са судским амбијентом, што је био случај за ранијим законским решењима. Обим обавезности одбране осумњиченог додатно заштићује права лица према коме је покренут механизам кривичне репресије у првим моментима сучељавања са инструментаријумом кривичноправног реаговања.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ

Библиографске референце

1. Кнежевић, Саша, *Кривично процесно право – општи део*, Ниш 2023;
2. Кнежевић, Саша, *Малолетничко кривично право – материјално, процесно и извршно*, Ниш 2010;
3. Лажетић-Бужаровска, Гордана, *et. al.*, *Компаративно казнено процесно право*, Скопје 2011;
4. Манев, Никола, *Наказателно процесуално право*, Софија 2010;
5. Матовски, Никола, *Бранилац у кривичном поступку*, Врање 1984;
6. Мекбрајд, Цереми, *Људска права у кривичном поступку – Пракса Европског суда за људска права (превод)*, Београд 2009;
7. Мршевић, Зорица, „Обавезна одбрана у кривичном поступку“, *Југословенска ревија за криминологију и кривично право* 2/1988;
8. Мршевић, Зорица, *Обавезна одбрана у кривичном поступку*, (докторска дисертација) Београд 1986;
9. Павишић, Берислав, *Талијански казнени поступак*, Ријека 2002;
10. Петрухин, И. Л., *Уголовно-Процесуално право Российской Федерации*, Москва 2011;
11. Leusseur, Stefani, G. Bouloc B., *Procédure pénale*, Paris, 2004;
12. Samuels, Alec, “Criminal legal aid the issues of principle“, *The Criminal Law Review*, 1983;
13. Lozzi, Gilberto, *Lineamenti di procedura penale*, Torino 2000;
14. Dervieux, V., *The French System, in European Criminal Procedures*, (Eds. Delmas-Marty, Mirreile and Spencer, J. R), Cambridge University Press, 2002.

Full Professor Saša Knežević, LL.D.

Faculty of Law, University of Niš

THE APPLICATION OF INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS REGARDING THE OBLIGATION OF DEFENSE FOR THE ACCUSED IN SERBIAN LAW

Summary

Ensuring the right to legal defense should not depend on personal handicaps and the age of the accused, their ability to assess the potential penalties they are faced with, the extent of personal freedom restrictions, and other relevant circumstances for the need for expert assistance in defense. By establishing mandatory defense, the accused, as the original holder of the right to defense, forfeits the exclusive right to decide whether they will fulfill their procedural role on their own or with the assistance of a defense counsel.

Mandatory defense is an institution that is an integral part of the catalog of human rights prescribed by the most significant international legal documents on freedoms and human rights. This institution achieves dual equalization in criminal proceedings. The accused, who is most often in dispute with a legally educated person (public prosecutor) and whose procedural position is burdened with biological, socio-economic, and legal handicaps, receives expert assistance from defense counsel regardless of their will. On the other hand, individuals with the status of the accused in criminal proceedings have an equal position regardless of their health, education, financial circumstances, and similar factors. The positive legal solutions of the Criminal Procedure Code of Serbia have established a normative basis that reflects the public's desire to adhere to international legal standards regarding the obligation of defense in certain procedural situations.

Key words: *Defense; Mandatory defense; International legal acts; Will of the accused; Procedural equality.*